

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

BUXORO AMIRLIGIDA HARBIY ISH VA QO'SHIN TUZILISHI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Quronboyeva Maylixol Yaqubboy qizi

Urganch innovatsion universiteti magistranti

E-mail: maylixolkuranbayeva04@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro amirligining Mang'itlar sulolasi davridagi harbiy tizimi, qo'shin turlarining tasniflanishi va Amir Nasrullo tomonidan amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida amirlikning mudofaa strategiyasi, sarbozlik tizimining joriy etilishi va harbiy-ma'muriy boshqaruv iyerarxiyasi arxiv ma'lumotlari va tarixiy manbalar asosida kengaytirilgan holda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, harbiy tizim, sarboz, navkar, Amir Nasrullo, harbiy islohot, strategiya, artilleriya, Nizomnomai harbiy, qurol-aslaha, mudofaa tizimi.

Аннотация: В данной статье анализируется военная система Бухарского эмирата в период династии Мангытов, классификация родов войск и реформы, проведенные Эмиром Насруллой. В ходе исследования на основе архивных данных и исторических источников подробно освещены оборонительная стратегия эмирата, введение системы сарбазов и военно-административная иерархия управления.

Ключевые слова: Бухарский эмират, военная система, сарбаз, навкар, Эмир Насрулло, военная реформа, стратегия, артиллерия, Низомномаи харбий, вооружение, система обороны.

Abstract: This article analyzes the military system of the Bukhara Emirate during the Mangit dynasty, the classification of troops and the reforms carried out by Emir Nasrullo. Based on archival data and historical sources, the study highlights the defense strategy of the emirate, the introduction of the sarbaz system and the military-administrative hierarchy of management in detail.

Keywords: Bukhara Emirate, military system, sarbaz, navkar, Emir Nasrullo, military reform, strategy, artillery, Nizomnomai harbiy, weaponry, defense system.

XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrda Buxoro amirligi Markaziy Osiyoda o'zining mustahkam davlatchilik poydevori bilan ajralib turgan. Bu davrda davlatning xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bevosita harbiy tizimning mukammalligiga bog'liq edi. Mang'itlar sulolasi hokimiyatga kelgach, qo'shin nafaqat tashqi dushmanga qarshi kurashish, balki ichki markazlashtirish siyosatining asosiy quroliga aylandi. Ayniqsa, Amir Nasrullo davrida harbiy soha Markaziy Osiyo xonliklari ichida birinchilardan bo'lib modernizatsiya qilindi. [1, 32-35]

Buxoro amirligida harbiy xizmat majburiyati va qo'shin tarkibi murakkab tizimga ega bo'lib, asosan uchta kategoriyadan tashkil topgan. Birinchi qatlamni professional harbiylar — navkarlar tashkil etgan. Navkarlar hayotini faqat jangga bag'ishlagan tabaqa bo'lib, ularga davlat tomonidan maosh o'rniga "tanxoh" (yer

mulki) ajratilgan. Bu tizim qo'shinning doimiy jangovar shayligini ta'minlagan. [2, 112]

Ikkinchi qatlam "qora-chirik" deb atalgan xalq lashkari bo'lib, ular urush e'lon qilinganda har o'nta xonadondan bir kishi hisobida safarbar qilingan. Uchinchi va eng muhim qatlam esa 1837-yilda tashkil etilgan muntazam piyoda qo'shin — sarbozlardir. Sarbozlar bevosita amirga bo'ysungan va ularning ta'minoti to'liq davlat xazinasidan amalga oshirilgan. [3, 164]

Amirlikda harbiy boshqaruv qat'iy iyerarxiyaga asoslangan. Qo'shinning oliy qo'mondoni — Amiri lashkar hisoblangan. Artilleriya bo'linmalariga To'pchiboshi rahbarlik qilgan bo'lsa, harbiy safarbarlik va ta'minot ishlari Qushbegi nazoratida bo'lgan. Shuningdek, qo'shinda ponsadboshi (500 nafar askar boshlig'i), to'qsaba (bayroqdor), yuzboshi va dahboshi kabi unvonlar amal qilgan. Bu lavozimlar nafaqat harbiy mahoratga, balki hukmdorga bo'lgan sadoqatga qarab tayinlangan. [4, 78-81]

Amir Nasrulloning (1827–1860) harbiy islohotlari Buxoro qo'shinini Yevropa andozalariga yaqinlashtirishga qaratilgan ilk jiddiy urinish edi. Uning tashabbusi bilan muntazam sarbozlar polki tashkil etilib, ularning soni 12 ming kishigacha yetkazildi. Islohot doirasida askarlar uchun qizil mundir va oq shimdan iborat maxsus harbiy kiyim joriy etildi. Islohotning huquqiy asosi sifatida "Nizomnomai harbiy" ishlab chiqildi. Ushbu hujjatga ko'ra, askarlarga haftada ikki marta miltiqdan otish va maxsus "parad" maydonlarida safda yurish mashqlari o'rgatila boshlandi. Rossiya va Eron bilan o'rnatilgan harbiy aloqalar natijasida qo'shin zamonaviy strategik terminlar va taktik usullar qo'llanila boshladi. [5, 114-118]

Amirlikda qurol-aslaha ishlab chiqarishga davlat darajasida e'tibor qaratilgan. Buxoro Arki yaqinidagi "To'pxona" ustaxonalarida mis va cho'yan to'plar quyilgan. Shuningdek, "miltiqsozlar" tabaqasi tomonidan pilikli va chaqmoqli miltiqlar hamda porox tayyorlangan. XIX asr o'rtalarida amirlik artilleriyasi 80 dan ortiq to'pga ega bo'lgan bo'lib, ular orasida "shaturnallar" (tuya ustiga o'rnatiladigan yengil to'plar) alohida o'rin tutgan. Strategik jihatdan, otliq qo'shin dushmani qanotlardan qurshab olish — "tulug'ma" manevrini muvaffaqiyatli qo'llagan. [6, 42-45]

Mudofaa tizimining asosi ulkan shahar devorlari va chegara qal'alari edi. Buxoro shahrining tashqi devori 12 kilometrdan ortiq bo'lib, u 11 ta darvoza va 116 ta burj (minora) bilan mustahkamlangan. Ushbu burjlarda doimiy ravishda durbonli soqchilar va to'pchilar navbatchilik qilganlar. Har bir darvoza o'zining "darvozaboni" va maxsus harbiy bo'linmasiga ega edi. Bu inshootlar nafaqat mudofaa, balki harbiy nazorat maskanlari vazifasini ham o'tagan. [7, 104-108]

Biroq, texnik inqilobning kechikishi va sanoatlashgan davlatlarning, xususan, Rossiya imperiyasining tazyiqi amirlik harbiy tizimining zaif tomonlarini, ayniqsa, o'qotar qurollar va texnologik jihozlanish borasidagi ortda qolishni ko'rsatib qo'ydi. Shunga qaramay, Buxoro amirligi harbiy tizimi o'rta asr an'analari va yangi davr elementlarini birlashtirishga harakat qilgan noyob tizim

bo'lib qoldi. Amir Nasrullo tomonidan o'tkazilgan islohotlar qo'shinni muntazamlashtirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, mintaqa tarixida harbiy san'at rivojiga katta hissa qo'shgan. Ushbu mavzuni arxiv hujjatlari asosida chuqurroq o'rganish, milliy davlatchilik tariximizdagi harbiy boshqaruv an'alarini anglashda muhim ahamiyatga egadir. [8,56-59; 9]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дониш А. История мангытской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. – В. 32-35.
2. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. – М., 1958. – С. 112.
3. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 164.
4. Мирза Бади' диван. Маджму' ал-Аркам (Предписания фиска). – М.: Наука, 1981. – В. 78-81.
5. Зияев Х.З. История борьбы за независимость Узбекистана. – Toshkent: Sharq, 2001. – В. 114-118.
6. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухарском эмирате в середине XIX в. // Труды АН ТаджССР. – 1953. – В. 42-45.
7. Сухарева О.А. Бухара XIX - начала XX в. – М.: Наука, 1966. – В. 104-108.
8. Бабабеков Х.Н. История Узбекистана (XIX в.). – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – В. 56-59.
9. www.ziyouz.uz – Tarixiy manbalar va elektron qo'lyozmalar kutubxonasi.